

EDN APPZIE

DOI 10.5281/zenodo.17588106

УДК 633.11: 551.5

Шаталина Л. П., Анисимов Ю. Б., Мошкина Ю. С., Лопухов П. М., Калюжина Е. Л.
**ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТЕОУСЛОВИЙ
НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ**

ФГБНУ «Челябинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»

Реферат. Оценка современного состояния метеорологических тенденций в условиях интенсификации необходима для обеспечения стабильного производства зерна одной из основных продовольственных культур – яровой пшеницы. Цель исследований – оценка влияния предшественников, минеральных удобрений и метеорологических показателей на урожайность яровой пшеницы для стабилизации производства зерна в условиях аридизации климата. Исследования проведены в стационарном полевом опыте в 2019–2024 гг. в северной лесостепи Челябинской области. Схема трехфакторного опыта предусматривала размещение яровой пшеницы по пяти предшественникам: горох, рапс, пшеница, лён, пшеница бессменно на фоне без удобрений (0) и с внесением азотных удобрений (N₃₀₋₄₀) в различных метеоусловиях. Уровень урожайности яровой пшеницы за весь период исследований в среднем по предшественникам был максимальным в избыточно влажный 2024 г., превышая 2019 (наиболее близкий среднемноголетней норме) на 1,38 т/га на удобренном фоне. Максимальная урожайность яровой пшеницы в недостаточно увлажнённые 2019 и 2022 гг. получена на удобренном фоне по предшественнику рапс (1,95–2,20 т/га). Низкий уровень урожайности яровой пшеницы отмечен в достаточно влажный 2020 г., что объясняется недобором осадков в фазе кущения. Различные гидротермические условия засушливого 2021 и достаточно влажного 2023 г. и умеренный температурный режим в отдельные фазы развития яровой пшеницы в среднем по предшественникам обеспечивали равный уровень урожая на фоне без удобрений (1,96–1,95 т/га), а на удобренном фоне разница достигала 0,25 т/га. Установлена достоверно сильная положительная корреляционная зависимость между урожайностью яровой пшеницы и количеством выпавших атмосферных осадков в июне с долей влияния $d = 76\%$ и в целом за период вегетации на фоне с внесением азотных удобрений при доле влияния 85 %.

Ключевые слова: яровая пшеница (*Triticum aestivum* L.), урожайность, гидротермический коэффициент, осадки, предшественник, минеральные удобрения.

Для цитирования: Шаталина Л. П., Анисимов Ю. Б., Мошкина Ю. С., Лопухов П. М., Калюжина Е. Л. Влияние основных элементов технологии и метеоусловий на урожайность яровой пшеницы // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 4 (44). С. 250–263. EDN: APPZIE. DOI: 10.5281/zenodo.17588106.

For citation: Shatalina L. P., Anisimov Yu. B., Moshkina Yu. S., Lopukhov P. M., Kalyuzhina E. L. Influence of the main technology elements and weather conditions on the yield of spring wheat // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 4 (44). P. 250–263. EDN: APPZIE. DOI: 10.5281/zenodo.17588106.

Введение

Одна из проблем мирового сообщества – это необратимые глобальные климатические изменения. Самой уязвимой отраслью в условиях изменения климата является сельское хозяйство. Анализ сельскохозяйственного производства в условиях

климатических изменений существенно поможет выработать рекомендации по решению проблемы продовольственной безопасности [1, 2].

Сочетание таких неблагоприятных факторов внешней среды, как высокая температура, дефицит влаги, может оказывать сравнительно кратковременное, но сильное влияние на растениеводческую отрасль [3].

В стратегиях адаптации наибольшее внимание уделяется тенденциям повторяемости, интенсивности и продолжительности неблагоприятных метеорологических условий. В связи с этим акцент делается на управление водными ресурсами, мелиорации, селекции, структуре севооборота, защите земель от водной эрозии, страховании урожая, биологизации земледелия и развитии агроландшафтных систем [4].

Влияние изменений климата на урожайность сельскохозяйственных культур в перспективе до 2030 г. сохранится в большинстве регионов России. Основные риски климатических изменений для России связаны с повышением частоты и амплитуды аномальных природных явлений (засух, наводнений, градов). Прогнозируемое повышение температуры на 1,5 °С к 2050 г. свидетельствует о возможности дальнейших негативных изменений. Повторение нескольких неурожайных лет может резко ухудшить ситуацию в сфере продовольственного обеспечения. Необходимо снижение зависимости растениеводства от меняющихся погодных условий и стабильное увеличение урожайности в будущем [5, 6].

Продуктивность яровой пшеницы в значительной степени определяют гидротермические условия и в меньшей – агротехнические приемы. Установлена положительная связь между урожайностью яровой пшеницы и гидротермическим коэффициентом вегетационных периодов: $r = 0,70-0,73$ [7, 8].

Климатические ресурсы в отдельные периоды развития яровой пшеницы определяют степень реализации продуктивных качеств. Выявлена положительная сопряженность урожайности яровой пшеницы со многими элементами структуры урожайности в зависимости от метеоусловий. Недостаток влаги в период «всходы – колошение» отрицательно влияет на элементы продуктивности колоса. Эффективность стабилизации неблагоприятных погодных условий, таких как засуха и экстремальные положительные температуры, может решаться обработкой гуминовыми препаратами и биопрепаратами, определяется условиями увлажнения [9–11]. Продуктивность яровой мягкой пшеницы зависит от распределения осадков по фазам развития, от суммы активных температур, оказывая влияние на все жизненные функции культуры [12–15]. Улучшение условий влагообеспеченности всего вегетационного периода положительно влияет на урожайность, а биологическая продуктивность пропорциональна величине сумм температур выше 10 °С [16, 17]. Расчёт гидротермического коэффициента (ГТК по Селянинову Г.Т.) по данным многолетних метеонаблюдений показывает увеличение аридности по всем климатическим подзонам Челябинской области [18].

В целях стабилизации урожая яровой мягкой пшеницы на Южном Урале в Челябинском НИИСХ реализуется селекционная программа по созданию генотипов с комплексной устойчивостью к экстремальным условиям среды (резкие перепады среднесуточных температур, быстрая смена засухи с переувлажнением в виде атмосферных осадков). Сорты пшеницы, созданные ФГБНУ «Челябинский НИИСХ», обеспечивают приспособленность культуры к условиям климата и постоянно совершенствуются в условиях изменения климата и фитопатологической нагрузки, потребностей рынка [19].

Высокий уровень урожайности культур лимитируется влагообеспеченностью вегетационного периода, способствует накоплению пожнивно-корневых остатков для

поддержания баланса органических и минеральных веществ чернозёмных почв [20, 21]. Снижение уровня увлажнения и повышение термических ресурсов приводят к нестабильности валовых сборов зерна [22].

Оценка состояния метеорологических тенденций в условиях интенсификации производства необходима для обеспечения стабильного производства зерна одной из основных продовольственных культур – яровой пшеницы. Для снижения рисков недополученных валовых сборов зерна яровой пшеницы целесообразны изучение влияния метеоусловий и агротехнических приёмов в условиях изменяющегося климата и оптимизация использования сортов, рекомендованных для Уральского региона.

Цель исследований – оценка влияния предшественников, минеральных удобрений и метеорологических показателей на урожайность яровой пшеницы для стабилизации производства зерна в условиях аридизации климата.

Для выполнения поставленной цели обозначены следующие задачи:

- провести анализ урожайности яровой пшеницы в зависимости от предшественников, уровня минерального питания, метеоусловий за период исследований 2019–2024 гг.;
- провести анализ отклонений метеорологических показателей от среднесуточных в период с мая по сентябрь (метеопост п. Тимирязевский) для условий северной лесостепи Челябинской области за период исследований 2019–2024 гг.;
- провести анализ периода активной вегетации яровой пшеницы с температурой выше 10 °С;
- установить зависимость урожайности от метеорологических показателей по фазам развития яровой пшеницы;
- рекомендовать агроприёмы для стабилизации урожайности яровой пшеницы в условиях изменяющегося климата.

Материалы и методы исследований

Исследования проводили на территории землепользования ФГБНУ «Челябинский НИИСХ» с 2019 по 2024 гг., в длительном стационарном опыте, заложенном в северной лесостепной зоне Челябинской области.

Для исследований использовали данные Тимирязевского метеопоста Челябинской области: количество осадков, среднесуточные температуры воздуха, суммы активных температур, суммы эффективных температур по месяцам вегетационного периода.

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный маломощный тяжелосуглинистый с содержанием гумуса 6,0 % (по Тюрину). Глубина пахотного слоя почвы под опытным участком – 25–30 см, слабокислая и нейтральная реакция почвенной среды рН= 5,1–7,0 (по Алямовскому), слабая обеспеченность подвижным фосфором – 45 мг/кг почвы (по Чирикову), подвижным калием – 125 мг/кг (по Чирикову), сумма поглощенных оснований 28–30 мг-экв/100 г почвы (по Каппену-Гельковицу). Яровая пшеница – среднеспелый сорт Челяба 75.

Схема трехфакторного опыта: фактор А – предшественник, фактор В – фон минерального питания, фактор С – метеоусловия лет исследования.

Предшественники:

1. Горох
2. Рапс
3. Пшеница
4. Лён
5. Пшеница, бессменная культура (БК).

Изучали два фона удобрений: N₍₀₎ без удобрений (контроль) и удобрённый фон (N₃₀₋₄₀). Доза азотного удобрения рассчитана по обеспеченности почвы минеральным азотом (метод Грандвелл-Ляжу на основании проведённых исследований «Рекомендации по системам земледелия Челябинской области. Северная лесостепь»). Удобрения вносились поделённо вручную.

Закладка опыта – по методике Б. А. Доспехова. Размер делянок 137,2 м² (4,9 м × 28,0 м). Учетная площадь – 64,4 м². Повторность в опыте четырехкратная, делянки ориентированы с севера на юг, расположены в два яруса, рендомизация ограниченная (все варианты опыта размещены по двум блокам, в случайном порядке).

Учет урожая проводили прямым комбайнированием комбайном «Samro 500».

Агротехника в опыте – основана на нулевой технологии, согласно рекомендациям ФГБНУ «Челябинский НИИСХ» [23].

Гидротермический коэффициент увлажнения (ГТК) рассчитан по Г. Т. Селянинову. Период исследований: 2019 г. – недостаточно увлажнённый (ГТК=1,0); 2020 г. – достаточно влажный (ГТК=1,2); 2021 г. – засушливый (ГТК=0,7); 2022 г. – недостаточно увлажнённый (ГТК=1,0); 2023 г. – достаточно влажный (ГТК=1,5); 2024 г. избыточно увлажнённый (ГТК=2,4). В качестве контроля взят 2019 г., так как количество атмосферных осадков максимально приближено к среднегодовому показателю за весь период исследований.

Для математической обработки данных использовалась компьютерная программа Snedecor.

Метеоусловия за период исследований существенно различались. За период исследований 2019–2024 гг. за 4 года из 6 отмечен недобор метеорологической нормы атмосферных осадков в начале вегетации яровой пшеницы (таблица 1).

Таблица 1 – Изменение количества осадков и среднесуточной температуры относительно среднегодовых значений в период с мая по сентябрь, метеопост п. Тимирязевский

Месяц, фаза	Среднего- летнее	Показатель	Год					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Май (всходы – кущение)	11,0	температура, °С	3,0	4,7	7,6	-0,4	4,2	-3,2
	38	осадки, мм	-10,7	-23,4	-13,9	31,7	-20,2	24,6
Июнь (кущение – выход в трубку)	15,9	температура, °С	0,9	0,8	3,7	0,1	0,9	2,8
	60	осадки, мм	-21,8	-32,9	-29,4	-6,5	-3,6	84,7
Июль (колошение – цветение)	17,5	температура, °С	2,3	5,6	3,0	2,8	3,3	0,7
	76	осадки, мм	-8,0	-6,3	20,3	-45,8	-62,7	209,9
Август (молочно- восковая спелость)	15,5	температура, °С	0,9	2,4	4,6	4,3	1,4	-0,7
	57	осадки, мм	-1,7	63,7	-52,3	-42,7	161,1	-2,3
Сентябрь (полная спелость)	9,5	температура, °С	-0,8	1,0	-0,8	1,6	1,6	0,3
	40	осадки, мм	29,1	44,9	-6,9	-11,7	39,7	-29,2
Всего за май – сентябрь	13,9	температура, °С	1,2	2,9	3,7	1,7	2,3	0
	271	осадки, мм	-13,1	46	-82,2	-74,4	104,3	287,7

В 2019 г. недобор осадков и температурный режим, превышающий метеорологическую норму на 3,0 °С в мае, повлиял на кущение яровой пшеницы.

Май–июль 2020 г. характеризовались недостаточным увлажнением, что не способствовало развитию растений яровой пшеницы. Избыточное увлажнение в августе и сентябре не компенсировало засушливость первой половины вегетации и увеличивало продолжительность налива зерна яровой пшеницы.

Наблюдения в период вегетации 2021 и 2022 г. показали значительный недобор осадков – 82,2 и 74,4 мм. Однако в 2021 г. за вегетационный период зафиксировано наибольшее превышение температуры воздуха по сравнению с среднегодовой нормой – 3,7 °С.

Осадки 2023 г. распределялись очень неравномерно: в начале вегетационного периода их выпало на 53 % меньше среднееголетнего показателя при повышенном температурном режиме, что не обеспечивало оптимальных условий для получения всходов. Дефицит осадков сохранялся до конца июля. Избыточное увлажнение в августе и сентябре (2,8 и 2,0 среднееголетние нормы) способствовало наливу зерна яровой пшеницы, но увеличивало период созревания, несмотря на повышенный температурный режим на 1,4–1,6 °С.

Избыточным увлажнением характеризовался 2024 г. В начале вегетации яровой пшеницы (май – июль) количество осадков превышало среднееголетний показатель в 3,8 раза. Достаточно низкие температуры в начале кущения сменились повышением среднемесячной температуры на 18 % по сравнению с среднееголетними показателями. Повышение среднесуточных температур в июне – июле ускорило процесс созревания зерна пшеницы.

Выявлена большая изменчивость по осадкам от экстремально влажного 2024 г. до засушливого 2021 г. Июль – самый нестабильный месяц (от –62,7 мм в 2023 г. и до +209,9 мм в 2024 г.). Установлены тенденции: усиление контрастов в виде резких перепадов осадков и температур (2023 г. – сочетание засухи и ливней).

Срок посева яровой пшеницы в условиях северной лесостепной зоны Челябинской области приходится на первую декаду мая, а полная спелость наступает в зависимости от гидротермических условий мая – сентября (таблица 2).

Таблица 2 – Характеристика периода активной вегетации яровой пшеницы

Показатель	Среднееголетнее	Год						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Среднее
Начало периода (всходы)	10.05	02.05	05.05	02.05	08.05	24.04	28.05	10.05
Конец периода (полная спелость)	13.09	15.09	20.09	15.09	21.09	30.09	11.09	19.09
Продолжительность периода	126	136	138	136	136	160	106	134
Сумма эффективных температур >10 °С	638	854	1039	1210	848	973	672	933
Сумма положительных температур, °С	2124	2315	2574	2679	2390	2601	2115	2446
Среднесуточная температура, °С	13,9	15,1	16,8	17,6	15,6	14,2	13,9	15,5
Осадки, мм	271	257,9	317	188,8	196,6	386,8	558,7	317,6
ГТК	1,3	1,0	1,2	0,7	1,0	1,5	2,4	1,3

Фаза «полная спелость» яровой пшеницы наступила на два дня раньше срока в 2024 г.; в 2020 г., 2022 г. и 2023 г. ее наблюдали на 2–17 суток позже. Сумма эффективных температур (>10°С) варьировала по годам по сравнению со среднееголетним показателем на 34–572 °С. За весь период исследований (2019–2024 гг.) установлено, что сумма положительных температур была самой низкой в 2024 г. (на 9 %), наибольшее количество наблюдалось в 2021 г. и 2023 г. – на 555 °С и 477 °С соответственно по сравнению с среднееголетним показателем.

Результаты и их обсуждение

Дисперсионный анализ урожайности яровой пшеницы выявил ее зависимость от изучаемых факторов. Наибольшее влияние оказали метеоусловия года (фактор С), коэффициент вариации (V_C) составил 68,4 %. Вторым по значимости установлен фон удобренности (фактор В), коэффициент вариации (V_B) составил 15,9 %. Максимальная прибавка урожайности яровой пшеницы за счёт фактора метеоусловий

составила в среднем 1,72 т/га, за счёт азотных удобрений – 0,54 т/га, предшественника – 0,25 т/га (таблица 3).

Таблица 3 – Урожайность зерна яровой пшеницы 2019–2024 гг., т/га

Предшественник (фактор А)	Доза удобрений (фактор В)	Год (фактор С)						Среднее по А
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Горох	0	1,65	0,99	1,76	1,04	1,76	2,19	1,76
	N ₃₀	1,99	1,19	1,89	1,36	2,20	3,12	
Рапс	0	1,43	0,86	1,74	1,64	2,44	2,24	2,01
	N ₄₀	1,95	1,17	2,44	2,20	2,66	3,38	
Пшеница	0	1,08	0,65	2,43	1,54	1,84	2,13	1,92
	N ₄₀	1,70	1,02	2,89	1,79	2,90	3,03	
Лён	0	1,03	0,62	1,83	1,40	1,73	1,99	1,76
	N ₄₀	1,76	1,06	2,08	2,08	2,42	3,11	
Пшеница БК	0	1,35	0,81	2,0	1,33	2,05	2,08	1,84
	N ₄₀	1,56	0,94	2,42	1,55	2,79	3,20	
Среднее по фактору В	0	1,59						
	N ₃₀₋₄₀	2,13						
Среднее по фактору С		1,55	0,93	2,15	1,59	2,28	2,65	

Примечание. $HCP_{05A}=0,08$; $HCP_{05B}=0,05$; $HCP_{05C}=0,08$; $HCP_{05AB}=0,11$; $HCP_{05AC}=0,19$; $HCP_{05BC}=0,12$; $HCP_{05ABC}=0,26$. Коэффициенты вариации: $V_A=2,1\%$, $V_B=15,9\%$, $V_C=68,4\%$.

Влияние предшественника в среднем за годы исследований было менее значимым и составило 2 %, но, тем не менее, является существенным. Взаимодействие факторов предшественник (А) и условия года (В) было более значимым – доля влияния составила 6,7 %. Эффективность фактора удобрения не зависела от предшественника, доля влияния составила 0,45 %. Влияние азотных удобрений варьировало по годам (взаимодействие ВС), доля влияния составила 3,24 %, что согласуется с исследованиями [25].

Урожайность яровой пшеницы в 2019 г., несмотря на недобор осадков в начале вегетации и постепенного повышения температурного режима в период роста и развития на удобренном фоне, достигала 1,95–1,99 т/га по предшественникам горох и рапс. При посеве бессменной культуры яровой пшеницы продуктивность на фоне с азотными удобрениями ниже на 0,43 т/га, чем на предшественнике горох.

В 2020 г. количество атмосферных осадков и повышенный температурный режим в первой половине вегетации предопределили снижение урожайности яровой пшеницы по сравнению с 2019 г. на 40,0 % или 0,62 т/га.

Урожайность яровой пшеницы в засушливом 2021 г. была в среднем выше на 35,5 %, чем в 2019 г., в частности на фоне без удобрений на 0,64 т/га, и на фоне с азотными удобрениями – на 0,55 т/га. Установлено, что лучшие условия произрастания для яровой пшеницы обеспечивал предшественник пшеница, на фоне без удобрений, при этом сбор зерна увеличивался на 0,67 т/га, на фоне с азотными удобрениями – на 1,0 т/га. Азотные удобрения в условиях этого года увеличивали сбор зерна яровой пшеницы в среднем по предшественникам на 0,54 т/га.

Условия 2022 г. по влагообеспеченности за весь вегетационный период были на 74,4 мм ниже среднегодовалого показателя. Во время всходов и кущения обеспеченность влагой отмечена ниже среднегодовалого показателя. Фазы кущения и колошения яровой пшеницы проходили с большим дефицитом влаги, что привело к снижению сбора зерна по сравнению с 2021 г. на фоне без удобрений в

среднем по предшественникам на 0,56 т/га и на 0,54 т/га – на фоне с азотными удобрениями. Установлено, что лучшим предшественником в таких метеоусловиях стал рапс, обеспечивая максимальный сбор зерна (на 0,84 т/га выше) по сравнению с контролем на фоне с внесением азотных удобрений. За счёт азотных удобрений наибольшая прибавка в урожае яровой пшеницы получена при посеве после льна и составила 0,68 т/га.

В условиях увлажнённого 2023 г. уровень урожайности яровой пшеницы в среднем по предшественникам был выше на фоне без удобрений (на 0,65 т/га) и на удобренном фоне (0,80 т/га) по сравнению с контролем. В среднем по предшественникам прибавка за счёт азотных удобрений составила 0,63 т/га. В среднем по фонам удобренности сбор зерна за счёт метеоусловий увеличился на 0,73 т/га. Особенностью 2023 г. было превышение нормы атмосферных осадков в августе и сентябре в период колошения и созревания яровой пшеницы, что привело к увеличению сборов зерна по всем вариантам опыта. Максимальная продуктивность была получена во втором варианте севооборота: при посеве яровой пшеницы после рапса прибавка составила 0,68 т/га на фоне без удобрений. Эффективность рапса как предшественника выявили и другие исследователи [24]. На фоне с внесением азотных удобрений по продуктивности отмечен вариант при посеве после пшеницы, сбор зерна превышал контроль на 0,7 т/га, при максимальной прибавке за счёт азотных удобрений на 1,06 т/га.

Уровень урожайности в среднем по предшественникам яровой пшеницы в избыточно влажный 2024 г. был максимальным за счёт фактора метеоусловий и превышал 2019 г. на 1,38 т/га на удобренном фоне. Количество атмосферных осадков в мае, июне, июле при повышенном температурном режиме обеспечивали благоприятные условия для формирования биомассы культуры. Наибольшая продуктивность отмечена в варианте предшественника рапс на фоне с азотными удобрениями на 0,26 т/га по сравнению с контролем. Азотные удобрения в среднем по вариантам увеличивали урожайность яровой пшеницы на 0,9–1,14 т/га. Самый высокий сбор зерна за весь период исследований обеспечивал гидротермический режим 2024 г.

Таким образом, лучшими предшественниками за 2019–2024 гг. являлись рапс (+0,25 т/га к контролю) и пшеница (+0,16 т/га). Азотные удобрения дают достоверную прибавку урожайности яровой пшеницы (+0,54 т/га). Погодные условия оказывают ключевое влияние на урожайность яровой пшеницы: во влажный год (2024, ГТК=2,4) максимальная урожайность достигала 3,38 т/га, в засушливый же (2021, ГТК=0,7) происходило снижение, но менее существенное на фоне с внесением азотных удобрений. Агротехнические и погодные факторы оказывают значимое влияние на урожайность яровой пшеницы. Оптимизация предшественников и системы удобрений позволяет стабилизировать продуктивность яровой пшеницы даже в неблагоприятные годы. Следовательно, урожайность яровой пшеницы определяется не только абсолютным значением ГТК, а комплексом метеоусловий по фазам вегетации.

Оценить влияние отдельных метеорологических факторов на урожайность яровой пшеницы можно с помощью метода корреляционного анализа. Фазы развития яровой пшеницы по месяцам вегетационного периода: май – «всходы – кущение»; июнь – «кущение – выход в трубку»; июль – «колошение – цветение»; август – «молочно-восковая спелость»; сентябрь – «полная спелость». Корреляционные зависимости между продуктивностью яровой пшеницы и метеорологическими показателями по фазам развития культуры имели существенные различия (таблица 4).

Таблица 4 – Корреляционная зависимость (r) и доля влияния фактора (d) между урожайностью яровой пшеницы и метеорологическими показателями (2019-2024 гг.)

Показатель	Период	Доза удобрений			
		0		N ₃₀₋₄₀	
		r*	d, %	r	d, %
Сумма положительных температур, °С	май	-0,64	41	-0,51	26
	июнь	-0,77	59	-0,68	46
	июль	-0,84	70	-0,81	66
	август	-0,49	24	-0,98	96
	сентябрь	-0,17	3	-0,24	6
	май-сентябрь	-0,20	4	-0,78	61
Сумма эффективных температур >10, °С	май	-0,70	42	-0,74	55
	июнь	-0,73	53	-0,56	31
	июль	-0,94	88	-0,94	88
	август	-0,74	55	-0,70	49
	сентябрь	-0,19	4	-0,59	35
	май-сентябрь	-0,39	15	-0,42	18
Осадки, мм	май	0,46	21	0,48	23
	июнь	0,65	42	0,87	76
	июль	0,61	37	0,62	38
	август	0,78	61	0,84	70
	сентябрь	0,77	59	0,81	66
	май-сентябрь	0,70	49	0,92	85
ГТК	май	0,54	29	0,54	29
	июнь	0,60	36	0,84	70
	июль	0,59	35	0,82	67
	август	0,82	67	0,84	70
	сентябрь	0,83	69	0,89	79
	май-сентябрь	0,64	41	0,90	81

Примечание. * – достоверная сильная корреляционная зависимость $r > 0,7$ при $d > 50$ %.

Установлена сильная отрицательная корреляционная зависимость между урожайностью яровой пшеницы и суммой положительных температур в фазе кущения – колошения, коэффициент корреляции $r = -0,77-0,84$ на фоне без удобрений и $r = -0,68-0,81$ на фоне с азотными удобрениями. В августе взаимосвязь суммы положительных температур с продуктивностью культуры на фоне с азотными удобрениями была сильной отрицательной, при коэффициенте корреляции $r = -0,98$. В фазе созревания в сентябре степень влияния была слабая, при $r = -0,17-0,24$. В целом за весь период вегетации установлена сильная отрицательная корреляционная зависимость продуктивности яровой пшеницы от суммы положительных температур на удобренном фоне – $r = -0,78$.

Установлена сильная отрицательная корреляционная зависимость урожайности яровой пшеницы от суммы эффективных температур выше 10 °С в мае – августе независимо от фона удобренности при коэффициенте корреляции $r = -0,70-0,94$. Выявлена слабая корреляционная зависимость урожайности культуры от суммы эффективных температур в сентябре на фоне без удобрений при $r = -0,17$. В среднем за вегетацию зависимость продуктивности яровой пшеницы от суммы эффективных температур выше 10 °С была средней $r = -0,39-0,42$.

Сильная положительная корреляционная зависимость установлена между урожайностью яровой пшеницы и атмосферными осадками в фазе налива зерна независимо от фона удобренности, при коэффициенте корреляции $r = 0,77-0,84$. В фазе «кущение – выход в трубку» яровой пшеницы выпавшие июньские осадки улучшали эффективность удобрений, при коэффициенте корреляции $r = 0,87$. В целом за период

вегетации корреляционная зависимость урожайности яровой пшеницы от осадков на удобренном фоне установлена сильной при коэффициенте корреляции $r = 0,92$.

Между урожайностью яровой пшеницы и гидротермическим коэффициентом (ГТК) за период вегетации на удобренном фоне выявлена сильная положительная корреляционная зависимость ($r = 0,82-0,90$), а на фоне без удобрений – в период созревания культуры (август–сентябрь), при коэффициенте корреляции $r = 0,82-0,83$. В начале вегетации корреляционная зависимость урожайности яровой пшеницы от ГТК на фоне без удобрений отмечена на уровне средней, при коэффициенте корреляции $r = 0,54-0,59$. В среднем за весь период вегетации корреляционная зависимость продуктивности яровой пшеницы от ГТК на фоне без удобрений была средней, при $r = 0,64$.

Выводы

Рапс и пшеница показали наибольшую эффективность в качестве предшественников, обеспечивая стабильную прибавку урожайности яровой пшеницы (+0,25 т/га и +0,16 т/га соответственно по сравнению с горохом).

Средняя прибавка урожайности яровой пшеницы за счёт азотных удобрений за годы исследований составила +0,54 т/га, что подтверждает эффективность их внесения.

Установлена сильная положительная корреляционная зависимость между урожайностью яровой пшеницы и количеством выпавших атмосферных осадков в июне в фазе «кущение – выход в трубку» с долей влияния $d = 76$ % на фоне с внесением азотных удобрений. В ключевой период формирования урожая август–сентябрь осадки влияют на налив зерна с долей влияния $d = 49-85$ % независимо от фона удобренности.

Отмечена сильная отрицательная взаимосвязь между урожайностью яровой пшеницы и суммой положительных температур воздуха в июле ($r = - 0,81-0,84$), именно этот показатель прогнозирует продуктивность культуры. Июльские температуры (>10 °С) имеют сильную корреляцию с урожайностью яровой пшеницы ($r = - 0,94$), что связано с фазой цветения – налива зерна.

Выявлена сильная положительная корреляционная связь между урожаем яровой пшеницы и гидротермическим коэффициентом на удобренном фоне: за весь период вегетации доля влияния составила 67–81 %, на фоне без удобрений в августе – сентябре – 67–69 %. Неравномерное распределение осадков не всегда снижает урожайность яровой пшеницы, если влага поступает в критические фазы (колошение 2021 г.). Гидротермический коэффициент ГТК за активный период вегетации на удобренном фоне обуславливает вариабельность урожайности на 67–81 %. Значимость ГТК снижается на фоне без удобрений, но сохраняется в августе-сентябре ($d = 67-69$ %).

Прогнозирование урожайности яровой пшеницы определяется комплексом агротехнических и метеорологических факторов: выбором приоритетного предшественника, применением дозировки азотных удобрений с учётом гидротермического коэффициента, корректировкой агротехники по фазам вегетации культуры. Результаты позволяют повысить устойчивость производства зерна в условиях климатической изменчивости на основе адаптационной агротехники.

Литература

1. Прохоренко О. С., Попова К. Ю. Эффективность адаптаций к климатическим изменениям и инновационные подходы в водопользовании // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. 2022. № 9(91). С. 129–137. DOI: 10.33938/229-129.
2. Васильев А. А., Нохрин Д. Ю., Гасымов Ф. М., Глаз Н. В. Анализ агроклиматических условий Уральского региона за период с 1966-го по 2020 годы и перспективный прогноз изменения

среднегодовой температуры до 2050 года // АПК России. 2022. Т. 29. С. 139–147. DOI: 10.55934/2587-8824-2022-29-2-139-147.

3. Ашабоков Б. А., Федченко Л. М., Куповых Г. В., Ташилова А. А., Кешева Л. А., Теунова Н. В., Ашабокова М. Б. Метод снижения рисков в сельском хозяйстве, связанных с засухами, с учетом вероятности их появления // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия «Естественные науки». 2023. № 3(219). С. 45–56. DOI: 10.18522/1026-2237-2023-3-45-56.

4. Ползиков Д. А. Основные направления политики адаптации сельского хозяйства России к климатическим изменениям // Проблемы прогнозирования. 2023. № 6(201). С. 119–137. DOI: 10.47711/0868-6351-201-119-137.

5. Ксенофонтов М. Ю., Ползиков Д. А. К вопросу о влиянии климатических изменений на развитие сельского хозяйства России в долгосрочной перспективе // Проблемы прогнозирования. 2020. № 3(180). С. 82–92.

6. Кинчаров А. И., Демина Е. А. Анализ и краткосрочный прогноз изменения климатических условий в адаптивной селекции яровых зерновых // Российская сельскохозяйственная наука. 2022. № 1. С. 23–30. DOI: 10.31857/S2500262722010057.

7. Суркова Ю. В., Цымбаленко И. Н., Гилев С. Д. Влияние минеральных удобрений и агротехнических приемов на урожайность и качество зерна яровой пшеницы в разных метеоусловиях центральной лесостепной зоны Зауралья // Агрехимия. 2022. № 4. С. 11–17. DOI: 10.31857/S0002188122020132.

8. Донгак М. С. Влияние гидротермического режима на урожайность яровой пшеницы в условиях Республики Тыва // Вестник КрасГАУ. 2024. № 10(211). С. 10–15. DOI: 10.36718/1819-4036-2024-10-10-15.

9. Богдан П. М., Коновалова И. В., Клыкков А. Г. Влияние абиотических факторов на урожайность и качество зерна яровой мягкой пшеницы в условиях Приморского края // Достижения науки и техники АПК. 2021. Т. 35. С. 16–20. DOI: 10.24411/0235-2451-2021-10103.

10. Волкова Л. В., Амунова О. С., Харина А. В., Зуев Е. В. Результаты комплексного изучения образцов яровой пшеницы коллекции ВИР по селекционно ценным признакам // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2024. Т. 185. № 4. С. 94–106. DOI: 10.30901/2227-8834-2024-4-94-106.

11. Фомичева Н. В., Смирнова Ю. Д., Рабинович Г. Ю. Влияние препаратов на микробиологическую активность почвы и урожайность яровой пшеницы в зависимости от метеоусловий // Вестник российской сельскохозяйственной науки. 2024. № 6. С. 72–77. DOI: 10.31857/S2500208224060164.

12. Бесалиев И. Н., Панфилов А. Л. Продолжительность и условия межфазных периодов вегетации как факторы продуктивности сортов яровой пшеницы в Оренбургском Предуралье // Животноводство и кормопроизводство. 2023. Т. 106. № 3. С. 202–212. DOI: 10.33284/2658-3135-106-3-202.

13. Демина И. Ф. Влияние погодных условий на урожайность и качество зерна яровой пшеницы в лесостепи Среднего Поволжья // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2022. Т. 23. № 4. С. 433–440. DOI: 10.30766/2072-9081.2022.23.4.433-440.

14. Колесников Л. Е., Новикова И. И., Павлюшин В. А., Зуев Е. В., Колесникова Ю. Р. Моделирование эффективности штаммов *Bacillus subtilis* в зависимости от природно-климатических факторов при возделывании мягкой пшеницы // Российская сельскохозяйственная наука. 2023. № 4. С. 29–37. DOI: 10.31857/S2500262723040063.

15. Сержанова А. Р., Гилязов М. Ю., Шайхутдинов Ф. Ш., Сержанов И. М., Даминова А. И. Изменение термических ресурсов вегетационного периода и урожайность яровой пшеницы в условиях Среднего Поволжья // Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2023. Т. 18. № 1(69). С. 38–44. DOI: 10.12737/2073-0462-2023-38-44.

16. Шашко Д. И. Агроклиматическое районирование СССР. М.: Агропромиздат, 1967. 226 с.

17. Шостак М. М., Ермеков Ф. К., Загребельный Т. А., Макенова С. К., Татаринцев В. Л., Татаринцев Л. М., Музыка О. С. Экологическая реакция урожайности пшеницы яровой мягкой на изменение природных условий в пространстве и во времени // Вестник КрасГАУ. 2022. № 12(189). С. 62–69. DOI: 10.36718/1819-4036-2022-12-62-69.

18. Вопросы климатических изменений и адаптации к ним в условиях регионов: Сборник тезисов выступлений международной научно-практической конференции в рамках Межрегиональной агропромышленной конференции «МАК – 2025» Уральского федерального округа. Челябинск: Челябинский государственный университет, 2025. 121 с. DOI: 10.47475/9785727120415.

19. Кушниренко И. Ю., Шрейдер Е. Р., Бондаренко Н. П., Вражнов А. В., Лопухов П. М., Шаталина Л. П., Прядун Ю. П., Анисимов Ю. Б., Громова Л. Д., Юмашев Х. С., Агеев А. А., Захарова И. А., Глаз Н. В., Мошкина Ю. С., Усманов Ш. Ч., Моос Ю. Э., Калюжина Е. Л., Кобелькова Н. И., Тайницких С. В., Уфимцева Л. В., Назаренко Н. Л., Санникова Г. М., Брагин В. Н., Мальшев С. В.

Селекция пшеницы на Южном Урале: к девяностолетию ФГБНУ «Челябинский НИИСХ»: монография. Челябинск: Челябинский государственный университет, 2024. 48 с.

20. Шаталина Л. П., Анисимов Ю. Б., Калюжина Е. Л. Качественный состав гумуса чернозема выщелоченного в севооборотах северной лесостепи Южного Урала // Аграрный вестник Урала. 2022. № 9(224). С. 33–46. DOI: 10.32417/1997-4868-2022-224-09-33-46.

21. Юмашев Х. С., Захарова И. А. Резервы повышения органического вещества чернозёмных почв. Челябинск: Челябинский государственный университет, 2024. 144 с.

22. Гулянов Ю. А. Устойчивость агроценозов яровой пшеницы к современным климатическим изменениям в земледелии степной зоны Южного Урала // Таврический вестник аграрной науки. 2021. № 2(26). С. 62–73. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-2-26-62-73.

23. Агеев А. А., Анисимов Ю. Б., Анисимов А. А., Бондаренко Н. П., Захарова И. А., Крамаренко В. Я., Кушниренко И. Ю., Прядун Ю. П., Шаталина Л. П., Шрейдер Е. Р., Юмашев Х. С. Рекомендации по агротехнологиям возделывания сельскохозяйственных культур Челябинской области. Челябинск: ООО «Искра-Профи», 2021. 54 с. EDN: WNTUZZ.

24. Постников П. А., Попова В. В., Васина О. В., Тиханская Е. Л. Использование ярового рапса в качестве сидеральной культуры в условиях Среднего Урала // Вестник КрасГАУ. 2021. № 5(170). С. 20–27. DOI: 10.36718/1819-4036-2021-5-20-27.

25. Усенко В. В., Гаркуша А. А., Литвинцева Т. А., Дерянова Е. Г., Щербакова А. А., Кобзева И. А. Урожай яровой пшеницы при комплексном агротехнологическом воздействии в условиях различного увлажнения юга Западной Сибири // Российская сельскохозяйственная наука. 2023. № 6. С. 47–54. DOI: 10.31857/S2500262723060108. EDN: NICXSX.

References

1. Prokhorenko O. S., Popova K. Yu. The effectiveness of adaptation to climate change and innovative approaches in water use // Economics, labor, management in agriculture. 2022. No. 9(91). P. 129–137. DOI: 10.33938/229-129.

2. Vasiliev A. A., Nokhrin D. Yu., Gasymov F. M., Glaz N. V. Analysis of the agro-climatic conditions of the Ural region for the 1966-2020 period and a long-term forecast of the average annual temperature changes until 2050 // Agro-Industrial Complex of Russia. 2022. Vol. 29. P. 139–147. DOI: 10.55934/2587-8824-2022-29-2-139-147.

3. Ashabokov B. A., Fedchenko L. M., KUPOVYKH G.V., Tashilova A.A., Kesheva L.A., Teunova N.V., Ashabokova M.B. Method for reducing risks in agriculture associated with droughts, taking into account the probability of their occurrence // Bulletin of Higher Educational Institutions. North Caucasus Region. Natural Science. 2023. No. 3(219). P. 45–56. DOI 10.18522/1026-2237-2023-3-45-56.

4. Polzиков D. A. Adaptation of Russian agriculture to climate change: policy objectives and main problems // Problemy Prognozirovaniya. 2023. No. 6(201). P. 119–137. DOI: 10.47711/0868-6351-201-119-137.

5. Ksenofontov M. Yu., Polzиков D. A. On the issue of the impact of climate change on the development of Russian agriculture in the long term // Problemy Prognozirovaniya. 2020. No. 3(180). P. 82–92.

6. Kincharov A. I., Demina E. A. Analysis and short-term forecast of changes in climatic conditions in adaptive breeding of spring cereals // Rossiiskaia Selskokhoziaistvennaia Nauka. 2022. No. 1. P. 23–30. DOI: 10.31857/S2500262722010057.

7. Surkova Yu. V., Tsymbalenko I. N., Gilev S. D. Influence of mineral fertilizers and agrotechnical techniques on the yield and quality of spring wheat grain in different weather conditions of the central forest-steppe zone of the Trans-Urals // Agrohimiya. 2022. No. 4. P. 11–17. DOI: 10.31857/S0002188122020132.

8. Dongak M. S. M. Influence of hydrothermal regime on spring wheat yield in the conditions of the Republic of Tuva // Bulletin KrasSAU. 2024. No. 10(211). P. 10–15. DOI: 10.36718/1819-4036-2024-10-10-15.

9. Bogdan P. M., Konovalova I. V., Klykov A. G. Influence of abiotic factors on yield and grain quality of spring common wheat under conditions of the Primorsky territory // Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2021. Vol. 35. P. 16–20. DOI: 10.24411/0235-2451-2021-10103.

10. Volkova L. V., Amunova O. S., Kharina A. V., Zuev E. V. The results of a comprehensive study of spring wheat accessions from the VIR collection according to their breeding characteristics // Proceedings on Applied Botany, Genetics and Breeding. 2024. Vol. 185. No. 4. P. 94–106. DOI 10.30901/2227-8834-2024-4-94-106.

11. Fomicheva N. V., Smirnova Yu. D., Rabinovich G. Yu. Effect of preparations on microbiological activity of soil and yield of spring wheat depending on weather conditions // Vestnik of the Russian Agricultural Science. 2024. No. 6. P. 72–77. DOI: 10.31857/S2500208224060164.
12. Besaliev I. N., Panfilov A. L. Duration and conditions of interphase periods of vegetation as productivity factors of spring wheat varieties in Orenburg Cis-Urals // Animal Husbandry and Fodder Production. 2023. Vol. 106. No. 3. P. 202–212. DOI: 10.33284/2658-3135-106-3-202.
13. Demina I. F. Influence of weather conditions on the yield and quality of spring wheat grain in the forest-steppe of the Middle Volga region // Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka = Agricultural Science Euro-North-East. 2022. Vol. 23. No. 4. P. 433–440. DOI: 10.30766/2072-9081.2022.23.4.433-440.
14. Kolesnikov L. E., Novikova I. I., Pavlushin V. A., Zuev E. V., Kolesnikova Yu. R. Modeling the effectiveness of *Bacillus subtilis* strains depending on natural and climatic factors in the soft wheat cultivation // Rossiiskaia Selskokhoziaistvennaia Nauka. 2023. No. 4. P. 29–37. DOI: 10.31857/S2500262723040063.
15. Serzhanova A. R., Gilyazov M. Yu., Shaikhutdinov F. Sh., Serzhanov I. M., Daminova A. I. Changes in thermal resources of the vegetation period and productivity of spring wheat in the conditions of the Middle Volga region // Vestnik of Kazan State Agrarian University. 2023. Vol. 18. No. 1(69). P. 38–44. DOI: 10.12737/2073-0462-2023-38-44.
16. Shashko D. I. Agro-climatic zoning of the USSR. Moscow: Agropromizdat, 1967. 226 p.
17. Shostak M. M., Ermekov F. K., Zagrebely T. A., Makenova S. K., Tatarintsev V. L., Tatarintsev L. M., Musica O.S. Soft spring wheat yield environmental response to changes in natural conditions in space and time // Bulletin KrasSAU. 2022. No. 12(189). P. 62–69. DOI: 10.36718/1819-4036-2022-12-62-69.
18. Issues of climate change and adaptation to them in the regions: a collection of abstracts of the international scientific and practical conference within the framework of the Interregional Agro-Industrial Conference “IAC – 2025” Ural Federal District. Chelyabinsk: Chelyabinsk State University, 2025. 121 p. DOI: 10.47475/9785727120415.
19. Kushnirenko I. Yu., Schreider E. R., Bondarenko N. P., Vrazhnov A. V., Lopukhov P. M., Shatalina L. P., Pryadun Yu. P., Anisimov Yu. B., Gromova L. D., Yumashev Kh. S., Ageev A. A., Zakharova I. A., Glaz N. V., Moshkina Yu. S., Usmanov Sh. Ch., Moos Yu. E., Kalyuzhina E. L., Kobelkova N. I., Tainitskikh S.V., Ufimtseva L. V., Nazarenko N. L., Sannikova G. M., Bragin V. N., Malyshev S. V. Wheat breeding in the Southern Urals: towards the ninetieth anniversary of the Chelyabinsk Research Institute of Agricultural Sciences: monograph. Chelyabinsk: Chelyabinsk State University, 2024. 48 p.
20. Shatalina L. P., Anisimov Yu. B., Kalyuzhina E. L. The qualitative composition of the humus of chernozem leached in crop rotations of the northern forest-steppe of the Southern Urals // Agrarian Bulletin of the Urals. 2022. No. 9(224). P. 33–46. DOI: 10.32417/1997-4868-2022-224-09-33-46.
21. Yumashev Kh. S., Zakharova I. A. Reserves for increasing the organic matter of chernozem soils. Chelyabinsk: Chelyabinsk State University, 2024. 144 p.
22. Gulyanov Yu. A. Spring wheat agrocenoses tolerance to modern climatic changes in agriculture in the steppe zone of the Southern Urals // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2021. No. 2(26). P. 62–77. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-2-26-62-73.
23. Ageev A. A., Anisimov Yu. B., Anisimov A. A. Bondarenko N. P., Zakharova I. A., Kramarenko V. Ya., Kushnirenko I. Yu., Pryadun Yu. P., Shatalina L. P., Shreider E. R., Yumashev Kh. S. Recommendations on agricultural technologies for cultivating crops in the Chelyabinsk Region. Chelyabinsk: “Iskra-Profi OOO” (Limited Liability Company), 2021. 54 p. EDN: WNTUZZM.
24. Postnikov P. A., Popova V. V., Vasina O. V., Tikhanskaya E. L. Using spring rapeseed as a sideral crop in the Middle Urals conditions // Bulletin KrasSAU. 2021. No. 5(170). P. 20–27. DOI: 10.36718/1819-4036-2021-5-20-27.
25. Usenko V. I., Garkusha A. A., Litvintseva T. A., Deryanova E.G., Shcherbakova A. A., Kobzeva I. A. Spring wheat harvest under complex agrotechnological influence in conditions of various humidification of the south of Western Siberia // Rossiiskaia Selskokhoziaistvennaia Nauka. 2023. No. 6. P. 47–54. DOI: 10.31857/S2500262723060108. EDN: NICXSV.

UDC 633.11: 551.5

Shatalina L. P., Anisimov Yu. B., Moshkina Yu. S. Lopukhov P. M., Kalyuzhina E. L.
**INFLUENCE OF THE MAIN TECHNOLOGY ELEMENTS AND WEATHER
CONDITIONS ON THE YIELD OF SPRING WHEAT**

Summary. The evaluation of contemporary meteorological trends is necessary for the stable production of spring wheat, a key crop for global food security. Research aimed to assess the influence of preceding crops, mineral fertilizers, and weather conditions on the yield of spring wheat, with a view to stabilizing grain production in the context of climate

*aridization. The research was conducted in a stationary field experiment in the northern forest-steppe of the Chelyabinsk Region in 2019–2024. The three-factor experimental design included: Factor A – preceding crop (pea, rapeseed, wheat, flax, wheat as monocrop); Factor B – fertilizer doze (N_0 and N_{30-40}); Factor C – weather conditions. During the research period, the average spring wheat yield, on average for all preceding crops, was significantly higher in the excessively wet year (2024), exceeding that of obtained in 2019 (the closest to the long-term average values of temperature and precipitation) by 1.38 t/ha in the variant with fertilization. The maximum yield of spring wheat (1.95-2.20 t/ha) was obtained under conditions of limited moisture (2019 and 2022) on a fertilized background and a rapeseed as a preceding crop. The low yield of *T. aestivum* was observed in the relatively wet year (2020), which can be explained by the lack of precipitation during the tillering phase. Hydrothermal conditions of the arid 2021 and relatively humid 2023, as well as the moderate temperature regime in certain phases of spring wheat development, on average for all preceding crops, ensured equal yield level in the variant without fertilization (1.96–1.95 t/ha); on a fertilized background, the difference reached 0.25 t/ha. A fairly strong positive correlation was established between the yield of spring wheat and the amount of precipitation in June ($d = 76\%$) and throughout the entire growing season ($d = 85\%$) when nitrogen fertilizers were applied.*

Keywords: *spring wheat (*Triticum aestivum* L.), yield, hydrothermal coefficient, precipitation, preceding crop, mineral fertilizers.*

Шаталина Любовь Петровна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории агроландшафтного земледелия, ФГБНУ «Челябинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»; 456404, Россия, Челябинская обл., Чебаркульский р-н, п. Тимирязевский, ул. Чайковского, 14; e-mail: lubashatalina@mail.ru.

Анисимов Юрий Борисович, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, лаборатории агроландшафтного земледелия, ФГБНУ «Челябинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»; 456404, Россия, Челябинская обл., Чебаркульский р-н п. Тимирязевский, ул. Чайковского, 14; e-mail: chniisx2@mail.ru.

Мошкина Юлия Сергеевна, младший научный сотрудник, лаборатория агроландшафтного земледелия, ФГБНУ «Челябинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», 456404, Россия, Челябинская обл., Чебаркульский р-н, п. Тимирязевский, ул. Чайковского, 14; e-mail: chniisx2@mail.ru.

Лопухов Павел Михайлович, кандидат сельскохозяйственных наук, исполняющий обязанности директора, ФГБНУ «Челябинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»; 456404, Россия, Челябинская обл., Чебаркульский р-н п. Тимирязевский, ул. Чайковского, 14, e-mail: chniisx2@mail.ru.

Калужина Елена Леонидовна, младший научный сотрудник лаборатории агроландшафтного земледелия, ФГБНУ «Челябинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»; 456404, Россия, Челябинская обл., Чебаркульский р-н п. Тимирязевский, ул. Чайковского, 14; e-mail: chniisx2@mail.ru.

Shatalina Lyubov Petrovna, Cand. Sc. (Agr.), senior researcher at the Laboratory of agrolandscape agriculture, State scientific institution “Chelyabinsk Scientific-Research Institute of Agriculture”; 14, Tchaikovsky str., village of Timiryazevsky, Chebarkul district, Chelyabinsk region, 456404, Russia; e-mail: lubashatalina@mail.ru.

Anisimov Yuriy Borisovich, Cand. Sc. (Agr.), senior researcher, Laboratory of agrolandscape agriculture, State scientific institution “Chelyabinsk Scientific-Research Institute of Agriculture”; 14, Tchaikovsky str., village of Timiryazevsky, Chebarkul district, Chelyabinsk region, 456404, Russia; e-mail: chniisx2@mail.ru.

Moshkina Yuliya Sergeevna, junior researcher, Laboratory of agrolandscape agriculture, State scientific institution “Chelyabinsk Scientific-Research Institute of Agriculture”; 14, Tchaikovsky str., village of Timiryazevsky, Chebarkul district, Chelyabinsk region, 456404, Russia; e-mail: chniisx2@mail.ru.

Lopukhov Pavel Mikhailovich, Cand. Sc. (Agr.), acting director of the Chelyabinsk Scientific-Research Institute of Agriculture; 14, Tchaikovsky str., village of Timiryazevsky, Chebarkul district, Chelyabinsk region, 456404, Russia; e-mail: chniisx2@mail.ru.

Kalyuzhina Elena Leonidovna, junior researcher at the Laboratory of agrolandscape agriculture, State scientific institution "Chelyabinsk Scientific-Research Institute of Agriculture"; 14, Tchaikovsky str., village of Timiryazevsky, Chebarkul district, Chelyabinsk region, 456404, Russia; e-mail: chniisx2@mail.ru.

Работа выполнена в рамках Госзадания по теме FNUM-2022-0003 122041300094-8 «Разработка элементов адаптивно-ландшафтных систем земледелия, ресурсосберегающих агротехнологий возделывания сельскохозяйственных культур, создание сортов яровой пшеницы и ярового ячменя, адаптированных к местным условиям с рациональным использованием земельных ресурсов Южного Зауралья».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 16.04.2025.

Дата принятия к печати – 21.07.2025.